

**SUV XO`JALIGIDA ISHLAYOTGAN MARKAZDAN QOCHMA
NASOSLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

Farmonov Farhod Axmad o`g`li

Buxoro muhandislik-texnologiyalari instituti

Energetika fakulteti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv xo`jaligida ishlayotgan nasos elektr yuritmalarida mavjud muammolar haqida qisqacha to`xtab o`tiladi.

Kalit so`zlar: Energetika, suv xo`jaligi, nasos uskunasi, elektr yuritma.

KIRISH

Aholi sonining oshib borishi ehtiyojlarning ko`payishiga asosiy me`zondir. Ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan har qanday chora-tadbirlar elektr energetika sanoatini, suv xo`jaligi sanoatini modernizatsiyalashga urg`u berish lozimligini ko`rsatmoqda. Bu ikki sohasini birlashtiruvchi asosiy elektr yuritma – nasos mexanizmidir. Sug`orish tizimlarida, issiqlik energetika obyektlari jihozlarining salmoqli qismini tashkil etuvchi nasos elektr yuritmalarining barqaror, yuqori samarali ishlashi, iste`molchilarni suv va elektr energiyasi bilan kafolatli ta`minlashga sezilarli ta`sir ko`rsatadi. Nasosning ishlashining ishonchliligini oshirish masalalari juda dolzarb bo`lib, loyihalash va ekspluatatsiya tashkilotlaridan ko`proq e`tibor talab qiladi.

Turli hisob-kitoblarga ko`ra, quvvat blokida ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 10% gacha nasos elektr yuritmaslariga sarflanadi. Shuni ta`kidlash kerakki, nasoslarga xizmat ko`rsatish xarajatlarining umumiy smetasida elektr energiyasi uchun to`lov miqdori alohida tarmoqlar uchun 85% ga yetadi, shuning uchun nasos uskunalari samaradorligini oshirish masalalari dolzarb va istiqbolli hisoblanadi.

Nasos uskunasi shikastlanishi bo`yicha statistik ma`lumotlar quyidagicha tahlil qilingan. Hozirgi vaqtda suv xo`jaligi tizimlarning ishlashini takomillashtirish

sohasidagi texnik siyosatning asosiy yo'nalishi, asosan, ekspluatatsiya qilinadigan nasos uskunalari modernizatsiya qilish va bu tarmog`da qo'llaniladigan nasoslarning samaradorligi oshirish bilan bog'liq. Europump ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda ishlaydigan nasos stantsiyalarining 60% gachasi atigi 10-40% samaradorlik bilan ishlaydi, bu nasos elektr yuritmalari ishlashga majbur bo'lgan haqiqiy ish maydonining keng doirasi bilan bog'liq. Shuni ta'kidlash kerakki, bu maydon nasos ishlab chiqilgan optimal ish maydonidan sezilarli darajada farq qiladi. Suv xo'jaligi tizimlarining energiya samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ikkinchi omil, kerakli monitoring yuritilmasligiga bog'liq deb hisoblaymiz.

Belgilangan holatlar aniq texnologik davrlarning ishlash xususiyatlarini hisobga olgan holda, nasos elektr yuritmasining haqiqiy ishlash muddatini ishonchliligi oshishi bilan aniqlashga imkon beradigan usullarni ishlab chiqishning dolzarbligini va ularning samaradorligini oshirish uchun ishlaydigan nasoslarni modernizatsiya qilish kerakligini ko'rsatadi. Birinchi bosqichlarda nasos uskunalari ishlatish ishonchliligini oshirishning eng samarali usullarini aniqlash turli elektr inshootlarida ishlaydigan nasos uskunalari shikastlanishini tahlil qilish natijalariga asoslanishi kerak.

Nasos stansiyasi xodimlari tomonidan nasoslarning shikastlanishi to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni o'rganish energiya obyektlari ishlashining ishonchliligini oshirish yo'nalishidagi dastlabki chora-tadbirlardan biri bo'lishi mumkin. Ushbu ma'lumotni tahlil qilish eng katta statik va dinamik yuklamalarga duchor bo'lgan nasos uskunalari eng kam ishonchli komponentlari va qismlarini aniqlashga, shuningdek, nasos uskunasi nosozliklarini bartaraf etish strategiyasi va taktikasini ishlab chiqishga imkon beradi.

Nasos qurilmasining ishlashini baholash ish paytida yuzaga keladigan bir qator masalalar bo'yicha to'g'ri, asosli qarorlar qabul qilish uchun zarurdir. Nasosning istalgan vaqtda holati mavjud resurs bilan tavsiflanadi, bu nasos blokining kapital ta'mirlanmaguncha ishonchli muammosiz ishlashini ta'minlaydi, bunda uning asosiy texnik parametrlari va pasportda ko'rsatilgan xususiyatlari belgilangan tartiblar doirasida qoladi.

Katta hududlarning o`zlashtirilishi natijasida turli hududlarda alohidalangan holatda nasoslardan foydalanilmoqda va ularga ma'sul sifatida yerdan vaqtincha foydalanuvchi zimmasiga tushgan. Natijada suv va elektr energiyasidan foydalanish noto`g`ri tashkil etilgan. Doimiy muammosiz ishlashini ta'minlash uchun nazorat va o'lchash uskunalari qo'llaniladi:

- tushirish quvuridagi bosim sensori;
- assilyatsiya quvuridagi quruq ish o'rni;
- nasos motorining sariqlarining harorat sensorlari;
- nasos podshipniklarining harorat sensorlari;
- Vibratsiyali datchiklar.
- PU asbob-uskunalar va o'chirish klapanlari bilan birga nasos blokini (PU)

ifodalaydi.

• Shlangi tarmoqdagi joriy bosimga muvofiq nasos ta'minotini silliq tartibga solish nasos agregatlarini (PU) avtomatik boshqarish tizimlarining dolzarb vazifasidir. Ushbu sohadagi to'plangan tajriba va dolzarb muammolarni tahlil qilgandan so'ng, chastotani tartibga soluvchi nasos agregati uchun yuqori energiya samaradorligi va yuqori boshqaruv aniqligiga ega bo'lgan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini ishlab chiqish taklif qilindi.

Chastotani o'zgartirgichning ikki xil ish rejimi mavjud: chiqish chastotasini saqlash va tashqi parametrlarni barqarorlashtirish.

Chiqish chastotasini ushlab turish rejimida mos keladigan qiymat operatorning konsolidan, potansiyometr kirishidan (analog kirish) yoki raqamli kirish signallarining kombinatsiyasidan kiritilishi mumkin. Konverter chastota mos yozuvlar signalini tahlil qiladi va kerakli chiqish chastotasini aniqlaydi.

Zamonaviy inventorlar induksion motorining vektor boshqaruvidan foydalanadilar. Ushbu usul chastotani boshqarishning aniqligini oshiradi va past aylanish tezligida motor milidagi momentni ushlab turish va yuk ko'tarilishi paytida tezlikni barqarorlashtirishni ta'minlash zarur bo'lganda qo'llaniladi.

Xulosa

O`tkazilgan tadqiqotlar natijalari aniq ko`rsatib turibdi:

- butun suv xo`jaligi tizimining ishlashini yaxlit baholashning, shuningdek, uning alohida elementlarining ishlashi va ishdan chiqishini tahlil qilishning ahamiyati;
- ishonchliligi yuqori bo'lgan nasos uskunaning qoldiq ishlash muddatini bashorat qilish imkonini beradigan yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati mavjudligi dastlabki xulosalar sifatida e'tirof etildi.

Adabiyotlar.

1. Волков А.В., Панкратов С.Н. Анализ повреждений насосного оборудования на тепловых энергетических объектах// Тяжелое машиностроение. 2005. № 10. С. 2-6.
2. Карелин В.Я. Кавитационные явления в центробежных и осевых насосах. - М.: Машиностроение, 1977.
3. Носов Э.Ф., Маркевич А.М., Клейменов Н.А. Энциклопедия полимеров. - М.: Советская энциклопедия, 1977. - Т. 3. - 1152 с.
4. Акользин А.П. Противокоррозионная защита стали пленкообразователями. - М.: Металлургия, 1989. - 192 с.
5. Попович, Н.Г. Теория электропривода / Н.Г. Попович, Н.Г. Борисюк. Казань: Высш. шк., 2003. – 494 с.
6. Красильников, А.М. Применение автоматизированных насосных установок с каскадным управлением в системах водоснабжения / А.М. Красильников // Строит. инжиниринг. – 2005. –№ 12. – С. 69–77.
7. Ильинский, Н.Ф. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие / Н.Ф. Ильинский, В.В. Москаленко. – М.: Издат. центр «Академия», 2008. – 553 с
8. Гафуров М.О. Основные меры энергосбережения на промышленных предприятиях и их эффективность.
<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/8578>